

A continuación una tabla con las seis secuencias, sin tener en cuenta las distancias que hay entre los números, ya que verlas a tamaño real es imposible porque la distancia entre los números aumenta en cada fila, en la primera (9n-1) la distancia es de 5, en la segunda es de 11, en la tercera 23, en la cuarta 47, . . . $3 \cdot 2^{n-1}$.

	n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	...
9n+8		8	17	26	35	44	53	62	71	80	89	98	107	116	125	134	143	152	161	170	179	188	197	206	215	224	233	242	251	260	269	278	287	296	305	314	323	332	341	350	359	...
9n+4		4	13	22	31	40	49	58	67	76	85	94	103	112	121	130	139	148	157	166	175	184	193	202	211	220	229	238	247	256	265	274	283	292	301	310	319	328	337	346	355	...
9n+2		2	11	20	29	38	47	56	65	74	83	92	101	110	119	128	137	146	155	164	173	182	191	200	209	218	227	236	245	254	263	272	281	290	299	308	317	326	335	344	353	...
9n+1		1	10	19	28	37	46	55	64	73	82	91	100	109	118	127	136	145	154	163	172	181	190	199	208	217	226	235	244	253	262	271	280	289	298	307	316	325	334	343	352	...
9n+5		5	14	23	32	41	50	59	68	77	86	95	104	113	122	131	140	149	158	167	176	185	194	203	212	221	230	239	248	257	266	275	284	293	302	311	320	329	338	347	356	...
9n+7		7	16	25	34	43	52	61	70	79	88	97	106	115	124	133	142	151	160	169	178	187	196	205	214	223	232	241	250	259	268	277	286	295	304	313	322	331	340	349	358	...

En estas seis filas estarían todos los números pares e impares que pueden formar parte de cualquier secuencia de Collatz, a partir del primer número impar.
 Los números impares 1, 5, 7, 11, 13, 17, . . . y los números pares 2, 4, 8, 10, 14, 16, . . .
 Los valores de la primera columna son la raíz digital de todos los números de su fila.

	n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	...
9n+8		8	17	26	35	44	53	62	71	80	89	98	107	116	125	134	143	152	161	170	179	188	197	206	215	224	233	242	251	260	269	278	287	296	305	314	323	332	341	350	359	368	377	386	395	404	413	422	431	440	449	458	...
9n+4		4	13	22	31	40	49	58	67	76	85	94	103	112	121	130	139	148	157	166	175	184	193	202	211	220	229	238	247	256	265	274	283	292	301	310	319	328	337	346	355	364	373	382	391	400	409	418	427	436	445	454	...
9n+2		2	11	20	29	38	47	56	65	74	83	92	101	110	119	128	137	146	155	164	173	182	191	200	209	218	227	236	245	254	263	272	281	290	299	308	317	326	335	344	353	362	371	380	389	398	407	416	425	434	443	452	...
9n+1		1	10	19	28	37	46	55	64	73	82	91	100	109	118	127	136	145	154	163	172	181	190	199	208	217	226	235	244	253	262	271	280	289	298	307	316	325	334	343	352	361	370	379	388	397	406	415	424	433	442	451	...
9n+5		5	14	23	32	41	50	59	68	77	86	95	104	113	122	131	140	149	158	167	176	185	194	203	212	221	230	239	248	257	266	275	284	293	302	311	320	329	338	347	356	365	374	383	392	401	410	419	428	437	446	455	...
9n+7		7	16	25	34	43	52	61	70	79	88	97	106	115	124	133	142	151	160	169	178	187	196	205	214	223	232	241	250	259	268	277	286	295	304	313	322	331	340	349	358	367	376	385	394	403	412	421	430	439	448	457	...

Aplicando 3n+1 a los impares:

impar	par resultante
9n+8	9n+7
9n+4	9n+4
9n+2	9n+7
9n+1	9n+4
9n+5	9n+7
9n+7	9n+4
9n+3, 9n+6, 9n+9	9n+1

Los impares que su raíz digital es 2, 5 y 8 producen pares que su raíz digital es 7.
 Los impares que su raíz digital es 1, 4 y 7 producen pares que su raíz digital es 4.
 Los impares que su raíz digital es 3, 6 y 9 producen pares que su raíz digital es 1.

raíz digital	3n+1=
1	4
4	4
7	4
2	7
5	7
8	7
3	1
6	1
9	1

Los impares múltiplos de 3 no están en las secuencias solamente el primer número impar de la secuencia puede serlo

	n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	...
9n+8		8	17	26	35	44	53	62	71	80	89	98	107	116	125	134	143	152	161	170	179	188	197	206	215	224	233	242	251	260	269	278	287	296	305	314	323	332	341	350	359	368	377	386	395	404	413	422	431	440	449	458	...
9n+4		4	13	22	31	40	49	58	67	76	85	94	103	112	121	130	139	148	157	166	175	184	193	202	211	220	229	238	247	256	265	274	283	292	301	310	319	328	337	346	355	364	373	382	391	400	409	418	427	436	445	454	...
9n+2		2	11	20	29	38	47	56	65	74	83	92	101	110	119	128	137	146	155	164	173	182	191	200	209	218	227	236	245	254	263	272	281	290	299	308	317	326	335	344	353	362	371	380	389	398	407	416	425	434	443	452	...
9n+1		1	10	19	28	37	46	55	64	73	82	91	100	109	118	127	136	145	154	163	172	181	190	199	208	217	226	235	244	253	262	271	280	289	298	307	316	325	334	343	352	361	370	379	388	397	406	415	424	433	442	451	...
9n+5		5	14	23	32	41	50	59	68	77	86	95	104	113	122	131	140	149	158	167	176	185	194	203	212	221	230	239	248	257	266	275	284	293	302	311	320	329	338	347	356	365	374	383	392	401	410	419	428	437	446	455	...
9n+7		7	16	25	34	43	52	61	70	79	88	97	106	115	124	133	142	151	160	169	178	187	196	205	214	223	232	241	250	259	268	277	286	295	304	313	322	331	340	349	358	367	376	385	394	403	412	421	430	439	448	457	...

Aplicando n/2 a los pares:

par	par e impar resultantes
9n+8	9n+4
9n+4	9n+2
9n+2	9n+1
9n+1	9n+5
9n+5	9n+7
9n+7	9n+8
9n+3	9n+6
9n+6	9n+3
9n+9	9n+9

Los pares que su raíz digital es 8 producen pares e impares que su raíz digital es 4.
 Los pares que su raíz digital es 4 producen pares e impares que su raíz digital es 2.
 Los pares que su raíz digital es 2 producen pares e impares que su raíz digital es 1.
 Los pares que su raíz digital es 1 producen pares e impares que su raíz digital es 5.
 Los pares que su raíz digital es 5 producen pares e impares que su raíz digital es 7.
 Los pares que su raíz digital es 7 producen pares e impares que su raíz digital es 8.
 Los pares que su raíz digital es 3 producen pares e impares que su raíz digital es 6.
 Los pares que su raíz digital es 6 producen pares e impares que su raíz digital es 3.
 Los pares que su raíz digital es 9 producen pares e impares que su raíz digital es 9.

raíz digital	n/2=
1	5
4	2
7	8
2	1
5	7
8	4
3	6
6	3
9	9

ciclos	
1	5
5	7
7	8
8	4
4	2
2	1
3	6
6	3
9	9

Con 6 números
 Con 2 números
 Con 1 número

